

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА ОБЛИЧИТЕЛЯ В УКРАИНЕ

Анна Сергеевна ПОЛИТОВА
кандидат юридических наук, доцент

Михаил Александрович АКИМОВ
кандидат юридических наук, доцент

DISPUTABLE ISSUES OF WHISTLE- BLOWER CONCEPT INTRODUCTION IN UKRAINE

Anna S. POLITOVA
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

Mykhailo O. AKIMOV
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

Статья посвящена спорным вопросам введения института обличителя в Украине. Отмечено, что одним из средств преодоления коррупции в Украине должно стать осознание гражданами возможности сообщать в антикоррупционные органы о коррупционных действиях чиновников. Отмечен ряд недостатков в ракурсе внесения изменений Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» в отношении обличителей коррупции, предложены пути решения некоторых из них.

Ключевые слова: коррупция, коррупционное правонарушение, противодействие коррупции, обличитель, уголовная ответственность.

This article is concerning on disputable issues of whistleblower institute introduction in Ukraine. It has been stressed that citizens' acquaintance of possibility to report officials' corruption activity to anti-corruption bodies of power should become one of measures to overcome corruption in Ukraine. Certain drawbacks in whistleblowers' activity regulation stipulated by the Law of Ukraine «On amendments to the Law of Ukraine «On corruption counteraction» have been specified, ways to remediate them have been offered.

Keywords: corruption, corruption offense, crime counteraction, whistleblower, criminal responsibility.

Постановка проблемы. Проблемы, связанные с таким опасным общественным феноменом как коррупция, имеют поистине глобальный характер. Этим позорным социальным явлением на современном этапе развития общества поражены в той или иной степени все страны мира. Не является исключением, к большому сожалению, и Украина. Более того, в нашей стране эта проблема сегодня становится все острее.

Как свидетельствуют данные международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, в последние годы Украина в международном рейтинге занимала: в 2018 году 120 место из 180 государств, 2017 – 130

Problem statement. Problems related to such a dangerous social phenomenon as corruption have become truly global. All countries of the world – to the lesser or higher extent – are influenced by this disgraceful social phenomenon at the present stage of development. Unfortunately, Ukraine is not an exception. Moreover, in our country this “virus” is spreading even more acutely today.

According to the data of the international non-governmental organization for the fight against corruption, Transparency International, in recent years Ukraine has been ranked internationally at the following positions: in 2018 – 120th place out of 180 countries, 2017 – 130th place out of 180, 2016 – 130th place out of 168, in

место из 180, 2016 – 130 место из 168, в 2015 – 130 место из 168, 2014 – 142 место из 175. По итогам же 2019 года наше государство потеряло баллы в рейтинге восприятия коррупции по сравнению с 2018 годом и вернулось на уровень 2017 года, заняв 126 место из 180.

2015 – 130th place out of 168, 2014 – 142 place out of 175. At the end of 2019, our state lowered its position in the corruption perception rating compared to 2018 and returned to the level of 2017, taking 126th place out of 180.

One of the means of corruption overcom-

Рисунок 1. Индекс восприятия коррупции в Украине
Figure 1. Corruption Perception Index in Ukraine¹

Одним из средств преодоления коррупции в Украине должно стать твердое осознание гражданами своей возможности влиять не только на состояние коррупции, но и на борьбу с ней, сообщая в антикоррупционные органы о коррупционных действиях чиновников. Внедрение подобного положительного международного опыта в Украине стало бы существенным сдвигом в лучшую сторону, поскольку необходимой составляющей механизма обеспечения борьбы с коррупцией за границей является институт обличителей.

Характеристика понятия «обличитель» была предметом исследований В. Бенедика, В. Гвоздецкого, З. Загинеи, А. Костенко, В. Плиски, В. Пузырного, И. Яцкива и т.д. Вместе с тем следует отметить, что решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020

ing in Ukraine should be a firm citizens' recognition of their ability to influence not only the state of corruption, but also the fight against it, informing anti-corruption bodies about the corrupt actions of officials. The introduction of such a positive international experience in Ukraine would become a significant positive change since the concept of whistleblowers is a necessary component of the mechanism for ensuring the fight against corruption abroad.

Characteristics of the word «whistle-blower» have been studied by such scholars as V. Benedik, V. Hvozdetyskiy, Z. Zahynei, A. Kostenko, V. Plyska, V. Puzyrnyi, I. Yatskiv etc. At the same time it should be noted that the decision of the Constitutional Court of Ukraine dated from

¹ ІНДЕКС СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ-2019. URL: <https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2019>

года №13-з/2020 «По делу о конституционном представлении 47 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Закона Украины «О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса Украины» отдельные положения Закона Украины «О предупреждении коррупции» признаны несоответствующими Конституции Украины (неконституционными), что ставит под угрозу всю систему противодействия коррупции в Украине.

Исходя из вышеизложенного, цель статьи – изучение правового регулирования института обличителя в Украине и формирование предложений по направлению его совершенствования.

Изложение основного материала.

Согласно ст. 33 Конвенции ООН против коррупции 2003 года [1], которую Украина ратифицировала в 2006 году, каждое государство-участник рассматривает возможность включения в свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, от любого несправедливого обращения (выдел. – А.С.П., М.А.А.).

В статье 9 Конвенции о гражданской ответственности за коррупцию, ратифицированной Украиной в 2005 году [2], указано, что каждая Страна предусматривает в своем внутреннем праве надлежащую защиту от любой неоправданной меры служащих, которые имеют серьезные основания подозревать наличие коррупции и добросовестно сообщают о своем подозрении компетентным лицам или властям (выдел. – А.С.П., М.А.А.).

Таким образом, положения вышеуказанных международно-правовых актов постулируют защиту обличителей в качестве непременной составляющей борьбы с таким негативным общественным явлением как коррупция.

В развитых странах человека, который обнаруживает общественно значимую информацию, называют обличителем (от английского слова «whistleblower»), или информатором. В Украине отношение в обществе к обличителям коррупции преимущественно является негативным, а культура разоблачения коррупционных действий только зарождается. Ю. Ванчик отмечает важность понимания того, что обличитель – это не «стукач» или доносчик. Об-

October 27, 2020 “On the case of the constitutional petition of 47 people’s deputies of Ukraine on the compliance of certain provisions of the Law of Ukraine “On the Prevention of Corruption”, Criminal Code of Ukraine with the Constitution of Ukraine (constitutionality)” recognized certain provisions of the Law of Ukraine “On the Prevention of Corruption ”as inconsistent with the Constitution of Ukraine (unconstitutional), thus jeopardizing the entire system of corruption combating in Ukraine.

Based on the abovementioned, the aim of the article is to study the legal regulation of the whistleblower’s concept in Ukraine and formulate improvement proposals.

Presentation of the main material. According to Art. 33 of the UN Convention against Corruption (2003) [1], ratified by Ukraine in 2006, each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention.

Article 9 of Civil Law Convention on Corruption (1999) ratified by Ukraine in 2005 [2] states that each Party shall provide in its internal law for appropriate protection against any unjustified sanction for employees who have reasonable grounds to suspect corruption and who report in good faith their suspicion to responsible persons or authorities .

Thus, the provisions of the abovementioned international legal acts postulate the protection of whistleblowers as an indispensable component of the fight against such a negative social phenomenon as corruption.

In developed countries any person disclosing socially significant information is called a whistleblower (originates from English) or an informant. In Ukraine public attitude towards corruption whistleblowers is predominantly negative and the culture of exposing corrupt practices is currently evolving. Y. Vanchik notes the importance of understanding that the whistleblower is not a snitcher or an informer. A whistleblower is a person who voluntarily and in good faith reports

личитель – это лицо, которое добросовестно сообщает о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях. Обличителем может быть любое лицо, которому стало известно о фактах нарушений антикоррупционного законодательства [3].

Верховная Рада Украины 14 октября 2014 года приняла пакет антикоррупционных законов, основным из которых был Закон Украины «О предотвращении коррупции», содержащий раздел VIII «Защита обличителей» и включающий только ст. 53. В ее ч. 1 дается определение данного понятия: «лицо, оказывает помощь в предотвращении и противодействии коррупции (обличитель) – лицо, при наличии обоснованного убеждения, что информация является достоверной, сообщающее о нарушении требований настоящего Закона другим лицом». Таким образом, обязательным признаком обличителя является наличие обоснованного убеждения, что информация о нарушении требований Закона является достоверной (соответствует действительности).

Закон Украины от 17 октября 2019 года «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» в отношении обличителей коррупции» вступил в силу 1 января 2020 года. Им определен новый механизм правовой защиты и деятельности лиц, сообщивших о коррупционных или других связанных с коррупцией правонарушениях (обличителях). В соответствии с ним обличитель – это физическое лицо, которое при наличии убеждения, что информация является достоверной, сообщило о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции», совершенных другим лицом, если такая информация стала ему известна в связи с его трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением им службы или учебы или его участием в предусмотренных законодательством процедурах, которые являются обязательными для начала такой деятельности, прохождения службы или обучения.

Данным Законом были внесены изменения и в другие нормативно-правовые акты. Так, согласно пункту 16-2 части первой ст. 3 Уголовного процессуального кодекса Украины, обличитель – физическое лицо, которое при наличии убеждения, что информация является

on corruption or corruption-related offenses. Any person who becomes aware of the violations of anti-corruption legislation can be a whistleblower [3].

On October 14, 2014 the Verkhovna Rada of Ukraine adopted a package of anti-corruption laws with the nuclear Law of Ukraine “On Prevention of Corruption”, containing Chapter VIII “Protection of Whistleblowers” and incorporating single Article 53. In its part 1 the definition of this concept is given: “a person assisting in the prevention and counteraction of corruption (whistleblower) - a person reporting a violation of the requirements of this Law by another person with a reasonable ground to consider this information to be fully reliable”. Thus, an essential feature of a whistleblower is the presence of a well-grounded belief that information regarding the violation of the requirements under this Law is reliable (objective).

The Law of Ukraine dated from October 17, 2019 “On Amendments to the Law of Ukraine “On Preventing Corruption” in relation to whistleblowers” became effective on January 1, 2020. It defines a new mechanism for legal protection and activities of persons reporting corruption or other corruption-related offenses (whistleblowers). In accordance with its provisions a whistleblower is an individual who, if considers the obtained information to be reliable, reports on possible facts of corruption or corruption-related offenses, other violations of the Law of Ukraine “On Preventing Corruption” committed by another person, if this information is obtained in connection with one’s professional, economic, social, scientific activities, one’s service or study or participation in the procedures which are defined as mandatory for such activities, service or training to be initiated under the law.

This Law has also amended other legal acts – according to paragraph 16-2 of Part 1 of Article 3 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the whistleblower is an individual who, if convinced that information is reliable, files a statement or report on a corruption criminal offense to the pre-trial investigation body.

At the same time, scholars note that this

достоверной, обратилось с заявлением или сообщением о коррупционном уголовном преступлении в орган досудебного расследования.

Вместе с тем учеными отмечается, что такой подход является ошибочным: ведь обличитель – это тот, кто предоставляет информацию, которая позволяет раскрыть коррупционные правонарушения третьих лиц. Такую информацию может предоставить не только заявитель, но и свидетель в уголовном производстве. Мы считаем, что лица, располагающие данными о коррупционных уголовных правонарушениях, которые уже расследуются, заслуживают государственной защиты и стимулирования не меньше чем те, кто впервые сообщает о коррупции. Ограничение же круга лиц, могущих получить статус обличителя, только заявителями негативно влияет на состояние борьбы с коррупцией в государстве хотя бы потому, что из-за невозможности получить от государства гарантии и поддержку люди, которые в статусе свидетеля по уголовным производствам могли бы эффективно разоблачать коррупцию [4] и противодействовать ей, не делают этого.

Необходимо отметить еще один немаловажный факт. При более детальном анализе понятия «обличитель» возникает, на наш взгляд, не совсем корректная ситуация. Обличитель, сообщив о факте совершения коррупционного правонарушения, подвергается возможным негативным последствиям со стороны должностного лица, в отношении которого сообщено о совершении (подготовке совершения) такого правонарушения, или третьих лиц. Последствием такого сообщения может быть уменьшение заработной платы, понижение в должности, увольнение с работы и, что гораздо страшнее, угроза причинения вреда жизни, здоровью, имуществу и тому подобное.

Законом Украины «О предотвращении коррупции» [5] предусмотрено, что сообщение о факте совершения коррупционного правонарушения может осуществляться анонимно, без разглашения персональных данных обличителя. Однако ряд обстоятельств предоставляют возможность установить (идентифицировать) обличителя, который анонимно сообщил о факте совершения коррупционного правонарушения, и осуществить противоправные действия, направленные на отказ обличителя от сообщения о совершении коррупционного правонарушения.

Учитывая приведенные выше обстоятель-

approach is incorrect: after all, the whistleblower is the one who provides information which allows disclosing corruption offenses committed by third parties. Such information can be provided not only by the applicant, but also by a witness in criminal proceedings. We believe that persons in possession of evidence on corruption-related criminal offenses already under investigation deserve to be provided with the state protection and incentives as much as those who report on corruption for the first time. Limiting the circle of persons who may be granted the status of a whistleblower exclusively to applicants negatively impacts the state of the fight against corruption in the country because, due to inability to obtain guarantees and support from the state, people who (in the status of a witness in criminal proceedings) could effectively expose corruption [4] and oppose it, simply refrain from it.

One more important fact should be noted. A more detailed analysis of the notion “whistleblower” another problem arises – having reported on the fact of the commission of a corruption offense; the whistleblower becomes exposed to possible negative consequences from the official who is the subject of the abovementioned report on the commission (preparation of the commission) of such an offense or from the third parties. The consequence of such disclosure may be different – wages cuts, demotion, dismissal from work and, what is much worse, the threat of damage to life, health, property, etc.

The Law of Ukraine “On the Prevention of Corruption” [5] provides that reporting on the fact of corruption offense commission may be anonymous, without disclosure of the whistleblower’s personal data. However, a number of circumstances provide an opportunity to establish (identify) the whistleblower who anonymously reported on the fact of committing a corruption offense, and to carry out unlawful actions aimed to make the accusing person refrain from reporting on the commission of a corruption offense.

Taking into account the abovementioned circumstances, the legislator stipulates certain

ства, законодателем предусмотрены отдельные вопросы обеспечения защиты обличителей, которые, если им угрожает опасность, должны подпадать под действие Закона Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве». Однако и здесь существуют определенные проблемы, поскольку законодательством Украины не определен порядок защиты обличителей. Вышеупомянутый закон Украины регламентирует защиту заявителя, свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, специалиста и других лиц, участвующих в уголовном производстве или сообщивших о совершении уголовного правонарушения. Соответственно, данная норма ставит больше вопросов, чем ответов, поскольку отсутствует механизм защиты обличителей, что лишает их возможности воспользоваться правом на защиту.

Интересным также является вопрос об анонимных сообщениях. В Законе Украины «О предотвращении коррупции» отмечается, что сообщение о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений может сделать работник соответствующего органа без указания авторства (анонимно). При этом анонимное сообщение подлежит рассмотрению, если приведенная в нем информация касается конкретного лица, содержит фактические данные, которые могут быть проверены (выдел. – А.С.П., М.А.А.). Таким образом, если сообщение не содержит детальной информации с конкретными фактами, оно проверяться не будет.

Анонимное сообщение о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений подлежит проверке в срок не более 15 дней со дня его получения. Если в указанный срок проверить информацию, содержащуюся в сообщении, невозможно, руководитель соответствующего органа или его заместитель продлевают срок рассмотрения сообщения до 30 дней со дня его получения.

Если изложенная в сообщении информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции» подтверждается, руководитель соответствующего органа принимает меры к пресечению выявленного нарушения, устранению его последствий, привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности, а в случаях выявления при-

means to ensure the protection of whistleblowers, who, if in danger, should be subject to the Law of Ukraine “On ensuring the safety of persons participating in criminal proceedings”. However, there are certain problems since the legislation of Ukraine does not define the procedure for the protection of whistleblowers. The abovementioned law regulates the protection of the applicant, witness, victim, suspect, specialist and other persons participating in criminal proceedings or reporting on the commission of a criminal offense. Accordingly, this regulation raises more questions without sufficient answers as there is no protection mechanism for whistleblowers, which deprives them of the opportunity to exercise the right to defense.

Anonymous notification is another interesting issue. The Law of Ukraine “On Prevention of Corruption” states that a report on possible facts of corruption or corruption-related offenses, other violations can be submitted by an employee of the relevant body without personal details (anonymously). In this case, an anonymous notification is subject to consideration if the information provided in it concerns a specific person, contains factual data subject to verification. Thus, if it does not contain detailed information with specific facts, it will not be checked.

Anonymous notifications of possible facts of corruption or corruption-related offenses, other violations are subject to verification within 15 days from the date of receipt. If it is impossible to verify the information contained in it within the specified period, the head of the relevant body or one’s deputy shall extend the period for notification processing to 30 days from the date of its receipt.

If the information provided on possible facts of corruption or corruption-related offenses, other violations of the Law of Ukraine “On the Prevention of Corruption” is confirmed, the head of the relevant body takes measures to counter the detected violation, eliminate its consequences, bring the perpetrators to justice (disciplinary responsibility), and in cases of identifying the features of a criminal or administrative offense also informs the specially authorized entity in the area

знаков уголовного или административного правонарушения также информирует специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что законодателем решена проблема, которая исключала применение мер безопасности в отношении обличителей. Однако остается не до конца разрешенным вопрос применения мер безопасности в отношении обличителей, которые сообщили о совершении коррупционного правонарушения лицами, в дальнейшем оправданными судом или теми, в отношении которых истекли сроки привлечения к административной ответственности. Кроме того, законодателем не определен механизм осуществления защиты обличителей (действия уполномоченных подразделений). Актуальным остается и вопрос возмещения государству расходов обличителем, сообщившим недостоверную информацию о совершении коррупционного правонарушения.

of combating corruption.

Conclusion. Thus, we can conclude that the legislator has solved the problem which eliminated the use of security measures against the whistleblowers. However, the issue of security measures application in relation to the whistleblowers having reported the commission of a corruption-related offense by persons later acquitted by the court or those in respect of whom the administrative responsibility terms have expired remains partially resolved. In addition, the legislator has not defined a mechanism for whistleblowers protection (actions of authorized units). The issue of expenses reimbursement to the state by the whistleblower who provided false information about the corruption offence commission also remains relevant.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 49.
2. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 року. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua>. (Дата обращения 29.04.2020).
3. Ваньчик Ю. А. Институт викривачів в антикорупційному законодавстві. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 12 грудня 2019 р.). У 2 ч. Київ. НАВС. 2019. Ч. 2. С. 57-59.
4. Татаренко Г. В., Мезеря О. А., Татаренко І. В. (2019). Реформа інституту викривачів корупції в Україні: довгоочікувані зміни чи імітація прогресу. Актуальні проблеми права: теорія і практика. №1 (39). С.127-142. <https://doi.org/10.33216/2218-5461-2020-39-1-127-142>.
5. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.

Despre autori

Анна Сергеевна ПОЛИТОВА

кандидат юридических наук, доцент
(г. Мариуполь, Украина)

Михаил Александрович АКИМОВ

кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры уголовного права
Национальной академии внутренних дел
(г. Киев, Украина)

About authors

Anna S. POLITOVA,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Mariupol, Ukraine

Mykhailo O. AKIMOV

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Associate Professor of the Department of Criminal
Law National Academy of Internal Affairs,
Kyiv, Ukraine